

ЖЎХОРИ ДОННИНГ КИМЁ-ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ЭКИШ МУДДАТИ, МЕЪЁРИ ВА СХЕМАСИ ВА ТУП СОННИНГ ТАЪСИРИ

И.И.Маматкулов

Тошкент давлат аграр университети мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11100793>

Калит сўзлар: глобал иқлим ўзгариши, қурғоқчилик, жўхори, экиш муддат, , меъёр, схемалари, қанд, , ёғ, оқсил ва крахмал миқдори.

Аннотация: Мақолада, янги маҳаллий, юқори ҳосилли дон жўхорининг “Массино” навининг дон сифат кўрсаткичларига экиш муддати, меъёри, схемаси ва туп сонини таъсири бўйича кимё-технологик таҳлиллар маълумотлари келтирилган. Уруғлик дон етиштириш учун мақбул экиш муддати этиб, апрель ойининг I-чи ўн кунлиги, уруғ меъёри 3.9 кг/га, кўчат сони гектарига 90 минг туп эканлиги, бундан кечки муддатларда экилганда ҳосилдорлик ва унинг сифат кўрсаткичлари камайиш тенденцияси аниқланган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан ишлаб чиқилган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлан-тиришнинг Ҳаракатлар стратегиясини бешта устувор йўналишлар дастуридан келиб чиқиб, аҳолини арзон сут, гўшт маҳсулотлари билан таъминлаш мақсадида чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик соҳаларини ривожлантириш, уларнинг озуқа базасини мустаҳкамлаш мақсадида озуқабоп экинлар майдонини кенгайтириш, дон ва яшил масса ҳосилдорлигини ошириш, озиқ-овқат саноатини арзон, биологик тоза маҳсулот ишлаб чиқиш учун хом-ашё сифатида фойдалана оладиган ўсимлик манбаларини излаб топиш, янги нав ва дурагайлар яратиш, уларни бошланғич уруғчилигини олиб бориш бўйича вазифалар белгиланган.

Ўзбекистонда ердан ўта унумли фойдаланиш, чорва ҳайвонларининг кунлик рациониди тўйимли, сершира озуқа, техника саноатини арзон биоэтанол, озиқ-овқат саноатини тоза истеъмолга яроқли глюкоза-фруктоза қиёми маҳсулотлари билан таъминлаш мақсадида фойдаланиб келинаётган экинлардан бири, бу Sorghum жўхори экинидир.

Жўхори – муҳим озуқа, техник ва озиқ-овқат экини бўлиб, уни дунёдаги кўплаб давлатлар етиштиради. Жўхори экини мамлакатларида турлича номланади: Ўрта Осиёда – жўхори, Хиндистонда - джовар, Хитойда – гаолян, хундзу, шошу, Коряда – су-су, Азарбайжонда – гоми, Кичик Осиёда

– дора, африка давлатларида – дурра, зоррат, Испания, Францияда – sorgo ва ҳ.к. Бу экин номи баланд ўсгани учун лотинчадан олинган бўлиб, “sorgos” сўзини таржима қилинганда – “осилувчи, осилиб турувчи” деган маънони билдиради.

Дунё деҳқончилигида жўхори экини кенг тарқалган донли экинлар ичида 5 ўринни эгаллайди ва дунёнинг 85 мамлакатининг 50 млн.га, жумладан Ҳиндистон (6,2-18,2 млн.га), Нигерия (2,1-6,9 млн.га), Судан (1,5-7,1 млн.га), АҚШ (1,9-6,5 млн.га) давлатлари киради. Қолган давлатларда жўхори 14-18 млн.га (32,6-41,9 %) майдонда етиштирилади.

Жўхори – буғдой, шоли, маккажўхори экинлари кам етиштирилдиган, иссиқ ва қуруқ, тропик минтақаларда қимматли озиқ-овқат экинидир. Жўхори дони ун, ёрма, крахмал, маҳаллий пиво ва алкогольсиз ичимликлар, бодрок, ширин, барра дончалар – ширин қаламчалар тайёрлашда ишлатилади. Баъзи турларининг ширин поялари овқат тайёрлашда ишлатилади.

Жўхори дони таркибини 70-75 % крахмал, 12-13 % протеин, 3,5 % ёғ моддалари ташкил этади. Ундан ёрма ун ва крахмал маҳсулотлари олинади. Қанд жўхоридан глюкоза – фруктоза қиёми, спирт, пиво, сирка кислотаси, ҳаттоки биоёнилғи маҳсулотлари олинади.

Ўзбекистондаги маҳаллий оқ донли жўхори навлари донидан юқори сифатли ёрма ва бошқа маҳсулотлар тайёрлашда хом-ашё сифатида фойдаланилади. “Ўзбекистон пакана” нави донини МДҲ давлатларидан келтирилган бошқа навлар дони билан ёрма тайёрлашда хом-ашё сифатида солиштириб фойдаланилганда, у юқори ёрма чиқими ва донни оқлиги билан кескин ажралиб турган.

Қанд жўхори – муҳим углеводли озиқадир. Озуқадан ташқари уни поя таркибидаги шарбатда юқори миқдорда қанд тутиши сабабли озиқ-овқат саноатида муҳим ўрин эгаллайди. Пояси таркибидаги қанд моддаси билан шакар қамишдан қолишмайди, лекин таркиби кимёвий жиҳатидан бир биридан кескин фарқ қилади.

Жўхори қиёми қандолатчилик соҳасида қўлланганда, шакар моддаси импортини тежалишига олиб келади. Қанд жўхори шарбати асосини сахароза моддаси ташкил этади ва уни таркибида бир оз крахмал, глюкоза ва фруктоза моддалари ҳам мавжуд.

Иссиқ ва ҳавоси қуруқ туманларда қанд маҳсулотини ишлаб чиқаришга имкон туғилади. Чунки, бундай ҳудудларда қанд лавлагидан кам қанд моддаси ишлаб чиқилади ёки умуман маҳсулот олиб бўлмайди.

Қанд жўхори қурғоқчиликка, иссиққа чидамли экин бўлгани учун бундай шароитларда қанд маҳсулотини олишда асосий манба бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Қанд жўхори – қиём, спирт ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқарилишида бошланғич манба бўлиб хизмат қилади. Қанд жўхоридан қиём ишлаб чиқариш, Ўзбекистон учун заҳира экин ҳисобланади. Экилган 100 гектар қанд жўхори майдонидан ўртача 30 т/га яшил масса ҳосилдорлиги, қандлилик даражаси 18% бўлса 200 тоннагача қанд моддаси олиш мумкин.

Жўхорининг қанд-маҳсулотлари лавлагиникига нисбатан пархезбоп маҳсулот ҳисобланиб, қандли диабет билан касалланган беморлар томонидан истеъмол қилиниши мумкин. Қанд жўхорининг ширин қиёми таркибига лавлаги, шакарқамиш қиёмида мавжуд бўлмаган, осон ҳазм бўладиган, инсонлар организмида қанд моддасини оширмайдиган микроэлемент ва витаминлар киради.

Қанд жўхори поясидан олинган қиём таркибида: Са, Р, Mg, К, Na, Cu, Zn, Со, Mn, Fe, S, 3% гача протеин, барча алмашинилмайдиган аминокислоталар (инсон организмда ҳосил бўлмайдиган, овқат орқали олинадиган), В₁, В₂, РР, Е ва F витаминлар ташкил этади. Бундай қиём юқори озик қийматига эга.

Илмий маълумотлардан маълум бўлдики, қанд жўхори қиёми радиоктив модда цезийни камайтириш хусусиятига эга. Жўхори ўсимлигидан олинган қиёмда глюкоза, сахароза, фруктоза моддалари тенг миқдорда эканлиги аниқланган. Молдавия селекционерларининг таъкидлашича, бир гектар майдонга экилган қанд жўхори экинидан 8-10 тонна асалари асалига тенглаштирилган қанд жўхори қиёмини олса бўлади. Бундай маҳсулот йилдан - йилга кўпайиб бораётган, қандли диабет касаллиги билан оғриган беморлар томонидан истемол қилинадиган муҳим маҳсулотдир.

Кўп йиллик илмий адабиётлар таҳлилига кўра, қурғоқчилик бўлган йилларда сут пишиш фазасидан мум пишиш фазасигача бўлган даврда дон таркибидаги клетчатка миқдори ортиб, силоснинг озуқавийлиги ҳамда ҳазм бўлувчанлиги эса пасайиши таъкидланган. Ёғингарчилик етарлича бўлган йилларда эса аксинча, сут пишиш фазасидан мум пишиш фазасигача бўлган даврда дон таркибидаги клетчатка миқдори камаяди, силоснинг озуқавийлик ва ҳазм бўлувчанлик даражаси эса ортади.

Тадқиқотларимиз тажриба схемасида, андоза “Ўзбекистон-5” ва “Массино” навларини экиш муддати 10.04, 20.04 ва 30.04 ҳамда ўсимлик сонини бир гектарда 90, 100, 110 минг дона етиштириш ўрганилган. Тажрибадаги агротехник тадбирлар комплекси “Озуқа экинлари илмий тажриба станцияси тавсиялари”га асосланган ҳолда олиб борилди. Жўхори донининг технологик кўрсаткичлари Республика Қишлоқ хўжалик навларини синаш Марказий кимё-технология лабораториясида амалга оширилди. Олиб борилган тадқиқотларида ҳамда илмий таҳлилларимизда дон ҳосиллининг энг юқори кўрсаткичи “Массино” навини II-чи экиш муддатининг 100 минг ўсимлик қалинлигида (76,0 ц/га) қайд этилди. Лекин бу даврда етиштирилган дон қушларнинг айни кўпайиш даврига тўғри келиб, 10-15 фоиз хаттоки 25-30 фоизгача ҳосилни йўқотиш ҳолати тез-тез учрашини инобатга олиб, кафолатланган ҳолда асосий уруғлик деб I-чи энг эрта экиш муддати (10.04) олинди. Чунки, уруғлик қонунияти бўйича кўчат сони кам, озиқланиш майдони кенг ҳамда тўлиқ етилишига вегетация давомийлиги тўлиқ жавоб бериши зарур.

Шунингдек, уруғликнинг технологик кўрсаткичлари барча экиш муддатлари меъёри, схемаси ҳамда туп сонидан юқори бўлиши алоҳида таъкидланган. Олиб борилган таҳлиллар натижасида дон жўхори “Массино” навининг энг яхши кўрсаткичлари биринчи (10.04) ҳамда иккинчи экиш муддатида (20.04) аниқланди (1-жадвал).

Бу муддатлардаги уруғларни энг юқори даражада униб чиқиши, ўсимликларни жадал ўсиб ривожланиши, ҳосил элементлари ва уларнинг биометрик кўрсаткичларини шакилланиш даражаси ҳамда дон ҳосилдорлигини юқори бўлиши 90 минг ва 100 минг туп ўсимлик парваришланган вариантларда аниқланди. 1-жадвал маълумотларига эътиборни қаратсак, “Массино” нави уруғлари сифат кўрсаткичларини экиш муддати ва ўсимлик сонига бевосита боғлиқ эканлиги кузатилади. Жумладан, тажриба ўтказилган йиллар бўйича энг юқори сифат кўрсаткичлари, яъни дондаги қуруқ модда 47,4%, қанд миқдори 4,0%, клетчатка 6,2%, мой 3,9% ва крахмал 70,4% , оқсил 8,3 фоиз, 90 минг ўсимлик 10 апрелда экилганда аниқланган.

1-жадвал

Дон жўхори “Массино” ва “Ўзбекистон-5” навларининг кимё-технологик кўрсаткичлари (2022 йил)

Т/р	Ўсимлик сони	Қуруқ модда,	Қанд миқдори,	Клетчатка,%	Мой,%	Крахмал,%	Оқсил модда,	Витамин С, мг
-----	--------------	--------------	---------------	-------------	-------	-----------	--------------	---------------

	минг туп/га	%	%				%	
I-муддат “Массино нави” (10.04)								
1	90000	47,4	4,0	6,2	3,9		8,3	1,3
2	100000	46,4	3,8	6,0	3,7		7,9	1,1
3	110000	46,3	3,8	6,0	3,6		7,7	1,1
II-муддат “Массино” нави (20.04)								
1	90000	47,1	3,9	6,1	3,7		8,1	1,0
2	100000	46,8	3,8	5,9	3,7		7,7	1,1
3	110000	46,7	3,7	5,9	3,6		7,6	1,0
II-муддат андоза “Ўзбекистон-5” нави (20.04)								
1	90000	46,9	3,9	6,0	3,7		8,0	1,0
2	100000	45,8	3,7	5,8	3,6		7,7	1,1
3	110000	45,2	3,5	5,7	3,5		7,1	1,2

“Массино” нави уруғларининг сифат кўрсаткичлари, экиш муддати ва ўсимлик сонига бевосита боғлиқлиги қайд этилди. Шунингдек, мой, қанд ва клечатка кўрсаткичлари юқорилиги, дондаги крахмал миқдорини 0,9 фоизга камайтириб, дон сифатини оширишга олиб келди.

Яна асосий кўрсаткичлардан бири оқсил миқдорини 100 ва 110 минг туп ўсимликга нисбатан 0,4 фоизга витамин миқдорини эса 0,3-0,1 фоизга юқорироқ эканлиги аниқланди. Лекин, 100 минг туп ўсимликга нисбатан 3,7 ц/га, 110 минг ўсимликга нисбатан эса 2,2 ц/га дон ҳосилдорлиги кам бўлганлиги қайд этилди. Бироқ, 1000 дона дон оғирлиги 100 ва 110 минг ўсимлик қалинлигига нисбатан 1,7-3,2 граммга юқори эканлиги аниқланди. 1000 дона дон оғирлиги 100 ва 110 минг ўсимлик қалинликка нисбатан 1,7-3,2 граммга, юқори эканлиги аниқланди.

Демак, юқорида қайд этилган жадвалдаги барча кўрсаткичлар уруғлик етиштириш қонунияти ҳамда талабларига мос эканлигини таъкидланди.

Маълумки, деярлик барча қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори сифатли уруғлик авлодлари етиштиришда ўсимлик сони мақбул, озиқланиш майдони етарлик бўлиши, уруғлик биологик тўлиқ пишиб етилиши учун эртароқ экилиши ҳамда ёғин-сочинга қолдирмай ўриб-йиғиб олиниши талаб этилади.

Олинган ҳамда ўз исботини мураккаб кимё-технологик таҳлиллар асосида топган дон жўхори “Массино” навини I-муддатда (10.04) 90 минг

туп қалинликда етиштирилиши асосий уруғлик дон учун, II-муддат эса қўшимча уруғлик учун деб тавсия этилди. Кўп йиллик илмий тадқиқотларимиз маълумотларини таъкидлашича, энг мақбул ўсиб, ривожланиш, ҳосилдорлик элементларини жадал шакилланиши ҳамда энг юқори дон ҳосилдорлиги (76,0 ц/га) иккинчи экиш муддатининг (20.04) 100 минг туп ўсимлик парваришланганда аниқланди. Шунингдек, кимё-технология лабораторияси маълумотлари ҳам ушбу муддат ҳамда ўсимлик қалинлигидаги дон сифат кўрсаткичлари, юқори сифатли товар дон ҳамда зарур ҳолларда уруғлик етиштириш талабларига тўлиқ мос келишини исботлади.

Натижада, дон жўхори “Массино” навидан юқори ҳосил ва сифатли товар дон етиштириш учун I-экиш муддатда (10.04), 90 минг туп ва II-экиш муддатида (20.04) 100 минг туп ўсимликларни экиб етиштириш тавсия этилди.

Маълумки, Ўзбекистон шароитида иқлим ўта кескин ўзгарувчан. Айрим йиллари баҳор эрта ёки жуда кеч, ёғинли ёки қуруқ келади. Бунга мос равишда об-ҳаво илиқ ёки иссиқ келиши тўғрисидаги табиатнинг ёзилмаган қонунияти ҳам бор. Шунингдек, баҳор эрта келса куз ҳам эрта келади. Бунинг натижасида дон жўхорининг экиш муддатлари ҳам ўзгариши мумкин.

Олиб борилган илмий-тадқиқот натижаларига кўра, “Массино” нави андоза “Ўзбекистон-5” навиға нисбатан Тошкент вилояти, яъни Республиканинг марказий минтақаси шароитида етиштирилганда, мўътадил шароит туфайли (тупроқ, сув шўрланмаган, қурғоқчилик, ўта юқори ҳарорат мавжуд эмас) Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Сирдарё вилоятига нисбатан вегетация даври давомийлиги 20-12 кунга ортиши аниқланди. Бу эса ўша ҳудудларга нисбатан юқори дон ҳосили олиниши билан исботланди. Бу ҳолат эса “Массино” навини кечки муддатларда экиш (30.04) кафолатланган дон ҳосили олинмаслигига сабаб бўлиши мумкинлиги аниқланди.

“Массино” навининг дон кимё-технологик жадвал кўрсаткичларининг таъкидлашича, хаттоки мақбул муддатда (20.04) экиш, лекин ўсимлик сонини 100 минг туп, парваришлашда барча таҳлил кўрсаткичларини пасайиш тенденцияси қайд этилиши аниқланди. Шунингдек, дон ҳосилдорлигининг энг кам кўрсаткичи ҳам (70,1 ц/га) шу вариантда кузатилди.

Бунга нисбатан янада пастроқ кўрсаткичлар учинчи экиш (30.04) муддатида қайд этилди. Натижада, кафолатланган ҳолда дон учун етиштиришда “Массино” навини 20 апрелгача 100 минг туп қалинликда экиш, 110 минг туп экилган ҳамда экиш муддати кечиккан (30.04) ҳолатларда 90-100 мингдан ортиқ ўсимлик етиштирмаслик, об-ҳаво қулай келган йилларда паррандачилик, балиқчилик, чорвачиликда қўллашда дон учун етиштириш, ноқулай дон тўлиқ пишиб етилмаслик шароитида эса дон мум пишиш ҳолатида юқори каллориялик яшил озуқа тайёрлашга ёки силос бостиришга қўллаш мумкинлиги аниқланди.

Хулоса. Тадқиқотлар натижаларига кўра, “Массино” навини 20 апрель атрофида экиб, 90-100 минг туп ўсимлик парваришланганда андоза “Ўзбекистон-5” навига нисбатан “Массино” нави дон сифати кўрсаткичларида кескин ўзгаришлар қуруқ модда, қанд, клечатка, крахмал, витамин С миқдори билан кескин фарқланиши кузатилмади.

Лекин, “Массино” нави донида мой, оқсил, қанд миқдорини юқорилик тенденцияси кузатилди.

Демак, андоза “Ўзбекистон-5” дон жўхори навига нисбатан “Массино” нави юқори ҳосилдорлиги ҳамда дон сифат кўрсаткичлари бўйича устунлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алабушев А.В., Сорго (селекция, семеноводство, технология, экономика) / А.В. Алабушев, Л.Н.Антипенко, Н.Г.Гурский, Н.Я.Коломиец, П.И. Костычев, П.А.Мангуш, О.И.Алабушева – Ростов-на-Дону: ЗАО Книга, 2003. С. 368.
2. Атабаева Х., Умаров З., Буриев Х. ва бошқалар “Ўсимликшунослик”. Т.Мехнат, 2000. Б. 27-26.
3. Болдырь В. П. Биохимическая оценка / Болдырь В.П., Солоненко О.А., Морару Г.А, Ротарь А.И.// Кукуруза и сорго. – 1991. С.16-18.
4. Большаков А.З. Время чествовать сорго [Текст] / Большаков А.З., Бондаренко С.М., Кадыров С.В и др. –Ростов н/Д, 2008. С. 60.
5. Р.Ш.Телляев., И.И.Маматкулов (Журнал “Актуальные проблемы современной науки”. – Москва, Россия, 2023. – № 1 (130). – С. 35-40 (ISSN 1680-2721)

